

Resumo Expandido

DOI: 10.5281/zenodo.16498441

EXPLORANDO O EMPODERAMENTO DOS CABELOS COM TEXTURA AFRO: A OFICINA 'DONAS DE SI' DO PROJETO RONDON E O COMBATE A VIOLÊNCIA CAPILAR

Thaís Pereira Evangelista¹; Cecília de Castro Bolina²; Bruna Souza³; Gisele Fonseca Ventura⁴

Resumo: A Operação Sentinelas Avançadas II do Projeto Rondon contou com uma equipe da Universidade Federal de Jataí representando o conjunto B, composta por 8 discentes e dois docentes em 2024. A oficina 'Donas de Si' ministrada no projeto representa uma iniciativa que visa buscar o empoderamento das mulheres afrodescendentes brasileiras, ensinando-as técnicas de autocuidado, principais tipos de pentes e produtos direcionados à textura do cabelo afro, ondulados, cacheados e crespos. Ela promove a auto aceitação, apreciação da beleza natural, além de abordar as implicações sociais do cabelo como um símbolo da resistência contra a discriminação racial e de gênero, uma vez que o cabelo afro é frequentemente visto como um elemento de identificação e auto-percepção. O objetivo do presente trabalho é analisar a oficina "Donas de Si" como um meio de empoderamento de mulheres afro-brasileiras. A oficina foi realizada de forma aberta ao público proporcionando um espaço de diálogo intergeracional envolvendo cabelo e a identidade pessoal. O encontro ocorreu no Centro Cultural Raimundo Nonato, localizado em Vale do Anari (RO). A avaliação da oficina revelou um alto índice de satisfação entre as participantes, com 97,5% delas relatando terem aprendido as técnicas ensinadas e se sentindo confiantes em compartilhá-las.

Palavras-chave: Extensão; Identidade; Resistência; Cultura.

EXPLORING THE EMPOWERMENT OF HAIR WITH AN AFRO TEXTURE: THE 'DONAS DE SI' WORKSHOP OF THE RONDON PROJECT IS THE FIGHT AGAINST HAIR VIOLENCE

Abstract: Operation Advanced Sentinels II. of the Rondon Project had a team from the Federal University of Jataí representing set B, composed of 8 students and two professors in 2024. The 'Donas de Si' workshop taught in the project represents an initiative that aims to seek the empowerment of Brazilian Afro-descendant women, teaching them self-care techniques, main types of combs and products aimed at the texture of Afro, wavy, curly and frizzy hair. It promotes self-acceptance, appreciation of natural beauty, as well as addressing the social implications of hair as a symbol of resistance against racial and gender discrimination, as Afro hair is often seen as an element of identification and self-perception. The objective of the present article is to analyze the workshop "Donas de Si" as a means of empowerment of Afro-Brazilian women. The workshop was held open to the public, providing a space for intergenerational dialogue involving hair and personal identity. The meeting took place at the Raimundo Nonato Cultural Center, located in Vale do Anari (RO). The evaluation of the workshop revealed a high level of satisfaction among the participants, with 97.5% of them reporting having learned the techniques taught and feeling confident in sharing them.

Keywords: Extension; Identify; Resistance; Culture.

¹Discente de graduação da Universidade Federal de Jataí, UFJ, curso de Zootecnia, Jataí-Goiás, thais.pereira@discente.ufj.edu.br.

²Dra. em Estruturas; Engenheira Agrícola; Engenheira de Segurança do Trabalho; Profa., Universidade Federal de Jataí, UFJ; Coordenadora Adjunta do Projeto Rondon - Operação Sentinelas Avançadas II-UFJ, Jataí-Goiás, ceciliabolina@ufj.edu.br.

³Discente de graduação da Universidade Federal de Jataí, UFJ, curso de Medicina, Jataí-Goiás, souza_bruna@discente.ufj.edu.br.

⁴Mestre em Biociência Animal. Veterinária, Jataí-Goiás, giuh.ventura3@gmail.com.

Introdução

O Projeto Rondon é uma iniciativa do Governo Federal, coordenada pelo Ministério da Defesa e outros ministérios, contando com o apoio das Forças Armadas. Segundo Bramucci (2024) o projeto é considerado o maior projeto de extensão realizado no Brasil, com o objetivo de contribuir para o bem estar e o desenvolvimento sustentável de comunidades em vulnerabilidade, além de fortalecer e desenvolver a cidadania de estudantes universitários. A Operação Sentinelas Avançadas II contou com a participação de 252 voluntários. As equipes foram compostas por docentes e estudantes universitários, promovendo a inclusão social e atendimento nas áreas de Comunicação, Meio ambiente, Saúde, Trabalho, Tecnologia, Produção, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação e Saúde (Malta, 2024).

O planejamento e desenvolvimento das atividades abordadas no projeto ocorreu de janeiro a junho, e a execução prática das atividades foi realizada do dia 09 a 28 de julho de 2024. Para cada município foram duas equipes. Cada equipe é composta por dois docentes coordenadores e oito discentes, subdivididos em grupos A e B (Figura 1). Os discentes são da Universidade Federal de Jataí (UFJ) e Faculdade Atenas de Sete Lagoas (MG). Sendo a Faculdade Atenas pertencente ao Conjunto A, constituída por discentes de Medicina, trabalhando as temáticas de Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação e Saúde e a UFJ pelo Conjunto B, constituídos de Agronomia, Medicina Veterinária, Zootecnia, Geografia, Psicologia e Medicina, trabalhando as temáticas de Comunicação, Meio ambiente, Trabalho, Tecnologia e Produção (Bolina *et al.*, 2024).

Uma das ações desenvolvidas pelo Conjunto B no projeto Rondon foi a oficina “Donas de Si” que teve como propósito norteador proporcionar o empoderamento das mulheres da comunidade em relação aos seus cabelos de textura afro. Ao decorrer da primeira semana de atividades desenvolvidas na comunidade de Vale do Anari (RO), observou-se a busca e a necessidade de abordar a temática de autocuidado, vivências e a violência capilar contra as mulheres (Klen, 2018). Essa violência é definida como qualquer ação ou conduta que resulte em dano, sofrimento físico, sexual ou psicológico para a mulher em razão de suas características capilares naturais, incluindo a ameaça de tais atos, a coação ou privação arbitrária de liberdade, seja na vida pública ou privada (Ramos *et al.*, 2010; Malachias *et al.*, 2020).

Figura 1. Componentes das Equipes do Conjuntos A e B no Projeto Rondon em Vale do Anari (Ro).

A oficina 'Donas de Si' do Projeto Rondon representa uma iniciativa que visa buscar o empoderamento das mulheres afrodescendentes brasileiras, ensinando-as técnicas de autocuidado, principais tipos de pentes e produtos direcionados à textura do cabelo afro, ondulados, cacheados e crespos. Esta oficina não só promove a auto aceitação, apreciação da beleza natural, mas também aborda as implicações sociais do cabelo como um símbolo da resistência contra a discriminação racial e de gênero, uma vez que o cabelo afro é frequentemente visto como um elemento de identificação e auto-percepção.

Objetivos

O objetivo do presente trabalho é analisar a oficina "Donas de Si" como um meio de empoderamento de mulheres afro-brasileiras, explorar aspectos históricos e sociais do cabelo afro, além de técnicas de autocuidados e avaliar o impacto desta iniciativa na identidade e autoestima das participantes, evidenciando o papel do cabelo afro como símbolo de resistência.

Metodologia e Desenvolvimento

A oficina foi realizada de forma aberta ao público feminino e afrodescendente, onde se inspirou uma heterogeneidade de idades, composto por adolescentes, crianças e seus respectivos responsáveis, proporcionando um espaço de diálogo intergeracional envolvendo cabelo e a identidade pessoal. O encontro ocorreu no dia 20 de julho de 2024, no Centro Cultural Raimundo Nonato, localizado em Vale do Anari, no estado de Rondônia. O evento destacou como as

experiências das mulheres negras brasileiras se conectam com as narrativas globais sobre o significado do cabelo afro para a identidade pessoal (Figura 2).

Com uma turma de 12 pessoas, a oficina proporcionou um aprendizado rico e prático sobre os cuidados com os cabelos com textura afro, ondulados, cacheados e crespos, utilizando uma cartilha como guia. Foram repassadas orientações para as participantes de como escolher os produtos mais adequados e as suas finalidades, além de apresentar tipos de pentes e escovas. Ainda foram abordados temas como, teste de porosidade, uso de cronograma capilar e as técnicas de hidratação, nutrição e reconstrução.

Foi realizado também uma roda de conversa, proporcionando troca de saberes e experiências vivenciadas pelas participantes em relação aos seus cabelos, cortes químicos, conhecimento de *big chop* (corte), transição capilar, as principais dificuldades do dia a dia e lidando com as necessidades do cabelo texturizado. As participantes tiveram a oportunidade de colocar em prática o que aprenderam experimentando diferentes penteados e tranças. Ao término da oficina, todas as participantes receberam certificados e responderam a uma ficha de avaliação para fornecer um feedback sobre a capacitação aplicada.

Figura 2. Oficina “Donas de Si” em Vale do Anari (RO).

Considerações Finais

A oficina “Donas de Si” demonstrou-se um espaço fundamental de compartilhamento e aprendizagem, promovendo o empoderamento das mulheres de Vale do Anari (RO). Esse ambiente mostrou-se aberto e seguro, permitindo a construção de uma rede de apoio e a troca de conhecimento entre as participantes.

A iniciativa incentiva a valorização e a criação de projetos similares, fortalecendo o movimento em prol da beleza afrodescendente e da valorização da identidade cultural. A oficina vai além dos cuidados com os cabelos, representando um ato de resistência e resiliência contra os padrões de beleza eurocêntricos e a discriminação racial. Essa troca de experiências enriquece a compreensão sobre as transformações ocorridas ao longo do tempo e fortalece os laços entre gerações. Ao valorizar a textura afro, está se reafirmando a auto aceitação, apreciação a beleza natural e contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

A avaliação da oficina “Donas de Si” revelou um alto índice de satisfação entre as participantes, com 97,5% delas relatando terem aprendido as técnicas ensinadas e se sentindo confiantes em compartilhá-las. Essa percepção positiva corrobora com os resultados de outras pesquisas que apontam para o impacto positivo de ações de empoderamento feminino na autoestima e confiança. Durante a roda de conversa, uma das adolescentes relatou que já havia alisado o cabelo após a transição, mas que havia se arrependido e não se identifica mais com o cabelo alisado, demonstrando como a oficina contribuiu para a construção de uma identidade afrodescendente mais positiva.

Gostaria de expressar meu profundo agradecimento aos participantes da oficina, por esse momento de valiosa troca e aprendizado. Agradeço também aos coordenadores Cecília de Castro Bolina e Euter Paniago Júnior, que dedicaram imenso esforço para a realização deste projeto. Sou grata à equipe do conjunto B, por proporcionarem essa transformadora experiência de cidadania. Meus agradecimentos se estendem aos coordenadores do Projeto Rondon, ao 17º Batalhão de Infantaria Príncipe da Beira, às Forças Armadas, e à Universidade Federal de Jataí por esta oportunidade única. Por fim, reconheço e agradeço a todos os envolvidos que tornaram este trabalho possível.

Referências Bibliográficas

BOLINA, Cecília de Castro; PANIAGO JÚNIOR, Euter; LIMA, Rafael Assis; GOULART, Luarla Iamile Oliveira; CABRAL, Larissa Portilho Ferreira. Projeto Rondon: Operação Sentinelas Avançadas II - Vale do Anari/Rondônia. 79ª Semana Oficial de Engenharia e Agronomia - SOEA. Salvador, 2024.

BOLINA, Cecília de Castro; PANIAGO JÚNIOR, Euter; EVANGELISTA, Thaís Evangelista; MANTOVANI, Naiara da Silva; MARTINS, Luiza Cristina Oliveira. Mecanismo de Formação Acadêmica: Oficina de Calda Bordalesa no Projeto Rondon em Vale do Anari/Rondônia. 79ª Semana Oficial de Engenharia e Agronomia - SOEA. Salvador, 2024.

BRAMUCCI, Felipe. Operação 'Sentinelas Avançadas II' do Projeto Rondon recebe 252 participantes em Porto Velho (RO). Ministério da Defesa. Brasília, 2024.

KLEN, Edmilson Rampazzo. Projeto Rondon: relatos de um professor rondonista da UFSC. Revista Eletrônica de Extensão - Extensio. Santa Catarina, 2018. v. 15 n. 29.

MALACHIAS, Rosângela; LAUDINO, Laudilea Aparecida de Lourdes; BALBINO, Teresa Cristina dos Santos. Black Women Leading Education for Social Justice in the Region of Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, Brazil. Black Women Leading Education for Social Justice in the Region of Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, Brazil. Front. Educ. 5:85. doi: 10.3389/educ.2020.00085.

MALTA, Larissa. Operação Sentinelas Avançadas II do Projeto Rondon é lançada e irá atender 12 municípios de Rondônia. Portal do Governo do Estado de Rondônia. Cidadania. Rondônia, 2024.

RAMOS, Elisângela Sousa; SANTOS, Lucas Pereira de Souza; FEIJÓ, Emily Verônica Rosa da Silva; BULHÕES, Alcides Emanuel Espindola. Relato de uma experiência de vida: comunidade e rondonistas integrando saberes. Revista Eletrônica de Extensão - Extensio. Santa Catarina, 2010. v. 7 n. 10.

Como citar esse trabalho:

EVANGELISTA, Thaís Pereira; BOLINA, Cecília de Castro; SOUZA, Bruna; VENTURA, Gisele Fonseca. Explorando o empoderamento dos cabelos com textura afro: a oficina 'Donas de Si' do Projeto Rondon e o combate à violência capilar. In: *Anais do IV Vivendo Sem Violência* (Resumo expandido). Universidade Federal de Jataí, Jataí-GO câmpus - Cidade Universitária, out. 2024, p. 203-208. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16498441>.